

УДК 159.923

СВЯЗЬ КОНФЛИКТА ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ С АГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ СТУДЕНТОВ

Терещенко Э.В., Ложечкина А.Д., Жерновой Б.А.

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, Россия
E-mail: gogastik77@mail.ru*

В статье исследуется взаимосвязь конфликта личностной идентичности и агрессивного поведения студенческой молодежи. Актуальность работы обусловлена ростом агрессии в условиях социокультурных трансформаций, осложняющих самоопределение. Цель — подтвердить, что неопределённость идентичности коррелирует с повышенной враждебностью. Теоретическая база опирается на концепции Э. Эриксона и современных психологов о статусах идентичности. Эмпирическое исследование (n=30, студенты-юристы) проводилось с использованием методик МИЛИ и опросника Басса-Дарки. Корреляционный анализ (Спирмен) подтвердил гипотезу: выявлена значимая отрицательная связь. Диффузный статус и мораторий связаны с высокой агрессией, тогда как достигнутая идентичность ассоциируется с психологическим благополучием и низкой агрессивностью. Результаты подчёркивают, что целостность идентичности критически важна для социальной адаптации.

Ключевые слова: личностная идентичность, статусы личностной идентичности, агрессия, агрессивность, кризис идентичности, мораторий.

ВВЕДЕНИЕ

На всем протяжении существования человеческой цивилизации существовал подлинный интерес определения собственной идентичности и в каждую историческую эпоху она трактовалась по-своему. На постоянной основе у людей есть личная и социальная идентичность, которая состоит из взаимосвязанной между собой аспектов культуры и личного опыта. Одной из причин и условий возникновения агрессивного и враждебного поведения, в которой задействована молодёжь, мы усматриваем в социокультурных изменениях, заданных обществом постмодерна. Эти ситуации также связаны с проблемами социализации, самоотношений, самоопределения. Активнее всего проблемой идентичности занимались в середине и в конце XX века. Личностную идентичность, как феномен поддерживающийся и устанавливаемый другими людьми изучали следующие ученые: М. Бубер, С. Мадди, С. Московичи, Дж. Тэрнер, Б. Г. Ананьев, В. Г. Петровский, А. А. Бодалев и другие. **Целью нашей работы** является выявлением эмпирическим путём и теоретическим анализом установить связь агрессивности, детерминированной конфликтом личной идентичности. **Объект исследования:**

внутриличностный конфликт. *Предмет исследования:* влияние конфликта идентичности на агрессивное поведение в группе студентов. *Гипотеза исследования:* студенты, переживающие конфликт идентичности, имеют повышенную агрессивность и враждебность.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Феномен идентичности ученые связывают с такими критериями как: постоянство, гармония, определенность, целостность, непротиворечивость. В современном мире остро ставятся вопросы о национальной, гендерной, социальной и личностной идентичностях; из-за трудности и преждевременности, необдуманности выбора в пользу какого-либо основания, может сформироваться негативная, деструктивная идентичность (например, идентичность религиозного фундаменталиста). Как справедливо замечает Г. М. Андреева: «Ориентироваться в новом сложном мире, можно только умея более или менее адекватно интерпретировать наблюдаемые факты, без такой интерпретации легко утратить смысл как происходящего, так и своего собственного места в нем» [1, с. 6]. А.Г. Асмолов, говоря о социальной идентичности, рассматривает указанную проблему под следующим углом: В условиях социально-исторического образа жизни двадцатого столетия обостряется конфликт между ценностью «быть личностью» превращающейся в мотивообразующий фактор социального образа жизни, и социотипическими ролевыми проявлениями личности в различных социальных группах. Не случайно в современной цивилизации остро переживается не так трагедия отдельной личности, а как трагедия общества кризис идентичности, связанный с нивелировкой, Я» [2, с. 315]. Становление понятия «идентичность» в психологии связано с именем Э. Эриксона. Именно он разработал теорию возрастного развития, в рамках которой уделил большое внимание проблеме идентичности и социализации детей. Эриксоном было сделано важное открытие – термин «мораторий». Под ним ученый подразумевал трудности у подростков и юношей в адаптации к взрослой жизни, своеобразный процесс регрессии и стагнации. Также Э. Эриксон считал, что если подросток не сможет ассимилировать роли и содержание поведения взрослого человека, то он окажется в ситуации кризиса идентичности (не ребенок, но и не взрослый) [3,4]. В.В. Козлов, определяя понятие кризис идентичности, пишет следующие: «Кризисы идентичности – это реакция ребенка, на глубокое несоответствие биологических возможностей социальным, на неуверенность в своей компетентности в новом статусе... Поиск личностной идентичности – центральная задача периода взросления. Физическая и психическая нестабильность, ожидания со стороны общества и проблемы развития ставят молодых людей в нелегкое положение. В этот период трудно согласовать собственные переживания, переживания окружающих и приспособление к общественным нормам. Многие испытывают сомнения в наличии у них собственной индивидуальности и в своем поведении просто копируют другого человека, принятого за образец, часто возникает неприятие существенных социальных образцов, в первую очередь родительских» [5, с. 215-216].

Г. И. Малейчук связывает понятие идентичности с определенными полярными критериями, в соответствие с которыми можно судить об идентичности конкретного человека и последствиях, которая она определяет для жизни личности. К таким критериям относятся: Постоянство/динамичность; Дифференцированность/диффузность; Целостность/фрагментарность [6].

Ученый находит в феномене идентичности ключевой показатель психического и психологического здоровья личности [7]. Также есть исследования, связывающие деструктивную идентичность с различными психическими расстройствами [8]. По результатам анализа литературных источников, можно сделать вывод о том, что конфликт идентичности обуславливается социальными и культурными процессами, поэтому феномен конфликта идентичности есть социально-культурное явление. Путь развития, которого преломляется через противостояние разных фундаментов идентичности, сопровождающийся субъективной тяжестью выбора в пользу какого-нибудь из них, а также в проявлении различных психологических аспектов внутреннего конфликта (стресс, фрустрация, расстройства адаптации и т.д.). Конфликт идентичности становится особенно актуально выраженным в подростковом и юношеском возрасте, когда объективно складывающиеся обстоятельства (социализация, взросление, выбор профессии, формирования политического и гражданского мировоззрения, и т.д.) требуют от личности концентрированного выражения своего мнения, интересов, целей. Затянувшийся конфликт, т.е. протекающий длительное время в хронической форме, трансформируется в качественно новое явление – «кризис идентичности».

Главный вопрос теоретической части можно сформулировать так: «Почему конфликт личностной идентичности формирует агрессивное поведение? Мы можем предложить следующие ответы на этот вопрос: Диффузная идентичность рассматривается, как патологический симптом других психиатрических, психологических расстройств. По данным явлением понимается неспособность человека дать ответ на вопросы о себе, о своем существовании, о реальности всего происходящего, что серьезно затрудняет жизнедеятельность личности [9]; Конфликт идентичности подразумевает постоянное столкновение различных статусов идентичности в сознании и в межличностном взаимодействии. Данный процесс сопровождается активной защитой личных позиций, ее уточнение и пропаганда во вне. Также возможно некритическое, эмоциональное и бессознательное подчинение какой-либо идентичности. Мы считаем, что конфликт идентичности повышает общую агрессивность и враждебность личности, формирует определенные потребности и мотивы по снятию этого эмоционального напряжения.

Эмпирические методы:

1. МИЛИ (методика изучения личностной идентичности). Данная методическая процедура представляет собой ассоциативный тест, в ходе выполнения которого испытуемые выбирают различные основания для личностной идентичности. По результатам выполнения методики можно получить конкретный статус личностной идентичности испытуемого [9]. В нашей работе мы будем принимать все статусы идентичности как конфликтные, кроме достигнутой идентичности.

Таблица 1

Интерпретация методики МИЛИ

Баллы	Статусы идентичности
0–20	Диффузная
20–40	Преждевременная
40–60	Мораторий
60–80	Достигнутая
80–100	Гиперидентичность

2. Тест-опросник Басса-Дарки. Данная методика направлена на всестороннее изучение феномена агрессивности. Она включает в себя различные шкалы, описывающие характерные признаки агрессивности (физическая агрессия, косвенная агрессия и т.п.). На основе сложения шкал физической агрессии, раздражения и вербальной агрессии выставляется общий индекс агрессии, а на основе шкал обида и подозрительность – индекс враждебности (под враждебностью прежде всего подразумевается общее негативное отношение к другому человеку). Следует отметить, что термин агрессивное поведение в современной социальной психологии характеризуется, как конкретные действия или установка к ним, направленные на причинения физического или морального вреда другому человеку [6]. Для целей исследования будут использоваться указанные выше обобщенные индексы. *Методы статистической и математической обработки данных:* корреляционный анализ. *База исследования:* Северо-Кавказский федеральный университет, юридический институт. *Выборка:* представлена группой студентов третьего курса в количестве 30 человек, среди которых 15 мужчин и 15 женщин в возрасте от 20 до 21 лет. По итогу эмпирической обработки данных были выявлены 18 статусов личной идентичности, обладающих конфликтным потенциалом, и 12 «условно неконфликтных статусов». Для определения связи между статусами личностной идентичности и агрессивностью используем корреляционный математико-статистический метод. В результате проведения корреляционного статистического метода с использованием критерия Ч. Спирмена по методике МИЛИ и шкалам агрессивности Басса-Дарки были обнаружены статистически значимые *отрицательные* корреляции между показателями МИЛИ и шкалой внутриличностной конфликтности ($r=615$), $p < 0,01$) (таблица 2).

Таблица 2

Итоги корреляционного анализа

Баллы по МИЛИ	Индекс агрессивности
	-615**

** Корреляция значима на уровне 0,01.

Из проведенного корреляционного анализа, мы заключаем: чем больше испытуемые набрали баллов по методике МИЛИ, тем меньше у них выражен индекс агрессивности, измеренный методикой Басса-Дарки. Следовательно, личность, отличающаяся достигнутым или гиперидентичным статусом идентичности, имеет более низкий уровень агрессивности по сравнению с личностью, отличающейся диффузным или преждевременной статусом идентичности, или мораторием. С целью выявления связи между статусом личной идентичности и враждебностью применим корреляционный математико-статистический метод. По его результатам с

использованием критерия Ч. Спирмена по методике МИЛИ и индексу враждебности Басса-Дарки были обнаружены статистически значимые *отрицательные* корреляции между показателями МИЛИ и индексом враждебности ($r=-0,611$), $p < 0,01$) (таблица 3).

Таблица 3

Итоги корреляционного анализа

Баллы по МИЛИ	Индекс враждебности -653**
---------------	-------------------------------

** Корреляция значима на уровне 0,01.

Таким образом, мы заключаем: чем выше уровень личностной идентичности по методике МИЛИ, тем ниже уровень враждебности личности и, наоборот.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качественный и статистический анализ результатов исследования подтвердили поставленную гипотезу о наличии связи между статусами личностной идентичности и агрессивным поведением. Мы считаем, что чем более личность является целой и внутренне непротиворечивой (т.е. личность, обладающая достигнутой идентичностью), тем она является более психологически здоровой и счастливой. Выявленные результаты и сформулированные выводы являются «ориентировочными», в связи с чем они определяют необходимость продолжения проведения исследований в этом направлении для установления более конкретных связей между личностной идентичностью и агрессивностью и враждебностью личности на всех уровнях знания.

Список литературы

1. Андреева Г. М. Психология социального познания / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 288 с.
2. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека / А. Г. Асмолов. – 5-е изд., стер. – М. : Смысл, 2019. – 448 с.
3. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – М. : Прогресс, 1996. – 344 с.
4. Эриксон Э. Трагедия личности / Э. Эриксон. – М. : Родина, 2023. – 256 с.
5. Козлов В. В. Психология кризиса: монография / В. В. Козлов. – М.: Институт консультирования и системных решений, 2014. – 528 с.
6. Малейчук Г. И. Проблема идентичности / Г. И. Малейчук. – М. : Академический проект, 2023. – 281 с.
7. Психотерапия: национальное руководство / А. В. Васильева, Т. А. Караваева, Н. Г. Незнанова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 992 с.
8. Marcia J. E. Development and validation of ego-identity status / J. E. Marcia // Journal of Personality and Social Psychology. – 1966. – Vol. 3, No. 3. – P. 551–558.
9. Шнейдер Л. Б. Психология идентичности: учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2022. – 328 с.

**RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL IDENTITY CONFLICT
AND AGGRESSIVE BEHAVIOR OF STUDENTS**

Tereshchenko E.V., Lozhechkina A.D., Zhernovoy B.A.

North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
E-mail: gogastik77@mail.ru

The presented scientific article conducts a comprehensive study of the relationship between the conflict of personal identity and manifestations of aggressive behavior among student youth. The relevance of the work is due to the socio-cultural transformations of modern society, which, as the authors note, are one of the key reasons for the growth of aggression and hostility among young people, complicating the processes of self-determination and socialization. The purpose of the study is the empirical and theoretical substantiation of the hypothesis that students experiencing an identity conflict demonstrate an increased level of aggressiveness and hostility. The theoretical part analyzes in detail the fundamental works of domestic and foreign scientists (E. Erickson, A.G. Asmolov, V.V. Kozlov, G.I. Maleychuk, etc.), and considers key concepts such as "personal identity statuses", "moratorium", and "identity crisis". Based on the literature analysis, the authors conclude that identity is a key indicator of psychological health, and its diffuseness or premature formation can lead to destructive consequences. The empirical part of the study, conducted on a sample of 30 students of a law school, uses the MILI methods (to diagnose identity statuses) and the Bass-Darkey questionnaire (to measure aggression and hostility). The results of the correlation analysis using the Spearman criterion confirmed the hypothesis: a statistically significant negative correlation was revealed. This means that the lower the level of identity formation (diffuse status, moratorium), the higher the indicators of aggression and hostility. On the contrary, the achieved identity status is associated with psychological well-being and low levels of aggressive behavior, which confirms the importance of the integrity and consistency of the personality for its social adaptation.

Keywords: personal identity, statuses of personal identity, aggression, aggressiveness, identity crisis, moratorium.

References

1. Andreeva G.M. *Psychology of social cognition*, 288 p. (AspectPress, Moscow, 2004).
2. Asmolov A.G., *Psychology of personality: a cultural and historical understanding of human development*, 448 p. (Smysl, Moscow, 2019).
3. Erikson E., *Identity: youth and crisis*, 344 p. (Progress, Moscow, 1996).
4. Erikson E., *Tragedy of personality*, 256 p. (Rodina, Moscow, 2023).
5. Kozlov V.V., *Psychology of crisis: Monograph*, 528 p. (Institute of Consulting and System Solutions, Moscow, 2014).
6. Maleychuk G.I., *The problem of identity*, 281 p. (Academicheskii Proekt, Moscow, 2023).
7. Vasilyeva A.V., Karavaeva T.A. and Neznanova N.G. *Psychotherapy: a national guide*, 992 p. (GEOTAR-Media, Moscow, 2023).
8. Marcia J.E., Development and validation of ego-identity status, *J. Pers. Soc. Psychol.*, **3**, 551 (1966).
9. Schneider L.B., *Psychology of identity: textbook and workshop for universities*, 328 p. (Yurait Publishing House, Moscow, 2022).